

INTERNET QURILMALARINING IOT (INTERNET OF THINGS) TEXNOLOGIYALARI

Islomov Muhammad Husniddin o'g'li

Jizzax politexnika institute assistenti
muhammadjon040497@gmail.com

Irisboyev Farhod Boymirzayevich

Jizzax politexnika institute assistenti
farhodirisboyev@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8364215>

Annotatsiya. Hozirgi vaqtda texnologiyalar rivojlanishning boshlang'ich bosqichida bo'lganligi sababli inson ishtirokisiz IoT qurilmasi hech bir jarayonni amalga oshira olmaydi. Hozircha "aqlli" narsalar, asosan, ba'zi jarayonlarni avtomatlashtirish uchun ishlaydi. Kunduzi va kechasi iqlim sharoitini saqlashning turli rejimlarini ta'minlaydigan zamonaviy konditsionerlar bunga misol bo'la oladi. Ammo ularning aksariyati odamning borligi yoki yo'qligidan, xonadagi odamlarning soni va boshqa sharoitlardan qat'iy nazar, berilgan dasturni bajaradi.

Kalit so'zlar: Internet, texnologiya, IoT tizimi, Tarmoq, Tizimlar, Global ekotizim.

IOT (INTERNET OF THINGS) TECHNOLOGIES OF INTERNET DEVICES

Abstract. Currently, since the technologies are at the initial stage of development, an IoT device cannot perform any process without human participation. So far, "smart" things work mainly to automate some processes. An example of this is modern air conditioners that provide different modes of maintaining climate conditions during the day and at night. But most of them perform the given program regardless of the presence or absence of a person, the number of people in the room and other conditions.

Keywords: Internet, technology, IoT system, Network, Systems, Global ecosystem.

ИОТ (ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ) ТЕХНОЛОГИИ ИНТЕРНЕТ-УСТРОЙСТВ

Аннотация. В настоящее время, поскольку технологии находятся на начальной стадии развития, IoT-устройство не может выполнять ни один процесс без участия человека. Пока что «умные» вещи работают в основном для автоматизации некоторых процессов. Примером тому являются современные кондиционеры, обеспечивающие разные режимы поддержания климатических условий днем и ночью. Но большинство из них выполняют заданную программу независимо от присутствия или отсутствия человека, количества людей в помещении и других условий.

Ключевые слова: Интернет, технология, система IoT, сеть, системы, глобальная экосистема.

IoT (Internet of things) qurilmasi qanday ishlaydi

IoT (Internet of things) - Unda u jismoniy ob'ektlar (narsalar) bir -biri bilan yoki tashqi dunyo bilan qisman yoki to'liq inson ishtirokisiz o'zaro ta'sir o'tkazishga imkon beruvchi tushuncha sifatida qaraladi. Shu maqsadda tarmoqdagi bunday qurilmalarning tegishli assotsiatsiyalari ishlatiladi. Aslida, bu shuni anglatadiki, kundalik hayotda atrofimizdagi narsalar (eng sodda, masalan, qahva qaynatgichlardan tortib, mashinagacha) kerakli ma'lumotlarni o'zlarini o'rtasida uzatishi mumkin, bu IoT ning aralashuvisiz (nazoratisiz) odamga maksimal qulaylikni beradi [1].

IoT asosini tavsiflashda bir nechta asosiy tushunchalar qo'llaniladi:

• **Qurilma (narsa)** - ma'lumotlarni yig'ish, tarmoqqa kirish va ma'lumotlarni uzatish va masofadan boshqarish uchun sensorlar bilan jihozlangan alohida qurilma yoki uskunalari to'plami.

• **IoT tizimi** - mahalliy yoki global qurilmalar tarmoqlari, shuningdek ularga yangilarini ulashga imkon beradigan, masofadan boshqarish, saqlash, uzatish va ma'lumotlar xavfsizligini ta'minlaydigan komponentlar [2].

IoT qurilmasida bir necha darajalar mavjud:

• **Jismoniy** - bu qurilmalarda ishlatiladigan apparat yechimlarini nazarda tutadi - sensorlar va aktuatorlar, ma'lumotlarni qayta ishlash va boshqarish signallarini chiqarish uchun mikrokontrollerlar, ma'lumotlarni saqlash uchun xotira qurilmalari, tarmoq portlari.

• **Tarmoq** - bu ma'lumotlarni uzatish vositasi (masalan, kabel liniyalari yoki radiokanal), yo'riqnomaga va boshqalar sifatida tushuniladi. Tarmoqdagi qurilmalarning o'zaro bog'liqligi uchun javob beradigan butun infratuzilma hisoblanadi.

• **Ilovalar** - ma'lumotlar va boshqaruv signallarini uzatish, identifikatsiyalash va o'zaro ta'sir qilish uchun ishlatiladigan protokollar va interfeyslar [3].

IoT ning soddalashtirilgan modeli, Ron Van Kranenburgning so'zlariga ko'ra, bir necha qatlamlarning birligini ifodalaydi:

1. **Ob'ektlar (narsalar)** - apparat darajasida, ma'lumotlarni yig'ish va qayta ishlashning o'ziga xos funktsiyalari, bajarilgan harakatlar, identifikatsiya vositalari.

2. **Tizimlar** - ma'lum bir foydalanuvchiga xizmat ko'rsatish - masofadan boshqarish, ma'lumotlarni tahlil qilish va ma'lumotlarni qayta ishlashga imkon beradigan tarmoq darajasidagi va dastur darajasidagi ob'ektlarni birlashtirish (bunday tizimga misol qilib "aqli uy").

3. **IoT tizimi** - keng miqyosda turar joy yoki butun mamlakat sifatida qarash mumkin, buning natijasida mahalliy tizimlar yangi imkoniyatlarga ega bo'ladi. Masalan, do'konda tovarlarga buyurtma berish yoki ta'tilga avtomatik rejimda sayohat qilishda joylarni bron qilish.

4. **Global ekotizim** - "Narsalar Interneti". Aqli shahar tushunchasi (bosish mumkin bo'lgan rasm) [4-5].

Natijada, kontsepsiyaning asosiy qoidalari shakllandi (IoTning ishlashiga qo'yiladigan talablar):

• Tizim har kuni inson hayoti va faoliyati haqida ma'lumot to'plashi, ularni qayta ishlashi va ma'lumotlarni saqlashi kerak.

• Alohida qurilmalar va umuman ekotizimning vazifalari yakuniy natijaga erishishga qaratilgan bo'lishi kerak.

• Odamlarni maqsadga erishish vazifasi beriladi, unga erishish yo'llari emas.

Masalan, ideal holda, muzlatgich egasining odatlarini tahlil qilib, oddiy nonushta qilish uchun zarur bo'lgan mahsulotlarga buyurtma beradi, uy egasi ishdan kelguniga qadar xonani isitish uchun isitish tizimini yoqadi va aqli buyuq yuboradi. Tibbiyotda tashxis ma'lumotlarini shaxsiy shifokorga yuboradi va dorixonadan kerakli dori - darmonlarni sotib oladi [6].

Internet qurilmalari

Narsalar Interneti tushunchasi (IoT) aqli ravishda ulangan qurilmalar va tizimlarda ko'milgan datchiklar va mashinalarda va boshqa jismoniy narsalarda to'plangan ma'lumotlardan foydalanish uchun yaratilgan. IoT - bu bir nechta mashinadan mashinaga qo'llaniladigan dasturlar

bir-biriga bogʻlangan va koʻpincha bir nechta joylardan maʼlumotlar almashinuvini taʼminlaydigan qurilma. Ulanish har bir obʼektga oʻrnatilgan maʼlumotlarni qayta ishlash qurilmalariga Internet orqali maʼlumotlarni qabul qilish va yuborish imkoniyatini beradi. Narsalar Internetning barcha taʼriflari uchun umumiy boʻlgan narsa shundaki, u kompyuterlar, datchiklar va obʼektlarning bir-biri bilan oʻzaro aloqasi va maʼlumotlarni qayta ishlashiga eʼtibor beradi [3].

Narsalar interneti anʼanaviy xizmatlardan ancha farq qiladi. Boshqacha qilib aytganda, bogʻlangan narsalar anʼanaviy xizmatdagi odamlardir, ular narsalar Internetidagi narsalardir. Ulanishlar anʼanaviy xizmatdagi odamlar soni bilan bogʻliq boʻlsa, ular narsalar Internetidagi obʼektlar soni bilan bogʻliq. Asosiy xizmat anʼanaviy xizmatlarga ulanish boʻlsa, Internetda narsalar va qurilmalar mavjud. Har bir foydalanuvchiga oʻrtacha ulanish anʼanaviy xizmatlar uchun yuqori, Internet narsalar uchun pastroq. Boshqa tomondan, biznes modeli anʼanaviy xizmatlarda B2I (biznesdan isteʼmolchiga), Internetdagi narsalarda B2I (biznesdan isteʼmolchiga) [4].

Qisqacha aytganda, narsalar interneti maʼlumot toʻplaydigan va almashadigan va Internetga ulangan milliardlab jismoniy qurilmalarni nazarda tutadi. Kompyuter chiplari arzonlashishi va simsiz tarmoqlarning keng qoʻllanilishi bilan koʻplab obʼektlar narsalar Internetining bir qismidir.

Internet qurilmalari.

IoT maʼlumotlari qanday uzatiladi - Qurilmalarning oʻzaro taʼsiri va aloqasi uchun bitta (usuldan) foydalanish kerak boʻladi. Toʻliq texnik tahlil Cisco tomonidan amalga oshirilgan, natijada IP texnologiyasini yangi turdagi tarmoqlar talablariga moslashtirish mumkinligi aniqlandi. Bu holda, bu faqat turli xil qurilmalar orasidagi aloqa vositasini bildiradi, shu paytgacha bitta mashina tili haqida gapirishga hojat yoʻq. Ammo bunday boshlanish bilan ham, biz aytishimiz mumkinki, alohida jihozlarning murakkab majmuasi standartlashtiriladi va bu Internetda boʻlgani kabi amalga oshiriladi [7].

IoT haddan tashqari tezlikda oʻsib bormoqda, va oxir-oqibat trillionlab IoT qurilmalari Internetda paydo boʻla boshladi. IoT qurilmalarini Internetga joylashtirish radio spektriga katta talabni qoʻya boshladi. Bunga qarshi kurashish uchun va qurilmalarini ishonchligini taʼminlash

uchun IoT qurilmalarida axborot uzatishga mo'ljallangan CR joriy etilishi juda zarur bo'ldi. Bundan tashqari, spektrning turli qismlari, masalan FM radio spektri, ikkilamchi litsenziyaning hayotiyliigi uchun tahlil qilinishi kerak edi. Bu tahlil axborot uzatishga mo'ljallangan CR orqali amalga oshiriladi [7].

Hozirgi kunda Internet aloqasining asosiy usuli - bu insondan insonga bo'lgan aloqadir (I2I). O2O aloqalari - bu qurilmalar o'rtasida sodir bo'ladigan aloqa insonlarning o'zaro ta'sirini talab qiladi. O2O aloqalariga misollar elektron pochta va ijtimoiy shaxsiy kompyuter yoki ovoqli suhbatlar va matnli xabarlar orqali media almashinuvi ya'ni aqlli telefon orqali bir-biri bilan aloqa qilish imkon yarata boshladi. IoT ning paydo bo'lishi bilan Internet aloqalari usullari paydo bo'ldi. Insondan narsaga (I2N) va narsadan narsaga (N2N) kommunikatsiyalar, shuningdek, mashinadan mashinaga (M2M) kabi aloqa usullari hozirgi kunda keng qo'llaniladi va IoT ning asosiy qurilish bloklaridan biri hisoblanadi [8].

REFERENCES

1. Besekersky Teoriya sistemavtomaticheskogo upravleniya [Theory of automatic control systems]. Besekersky, E. P. Popov-3rd Ed., ispr. - M.: Nauka Publ., 1975, 768 p. (in Russian)
2. M. Bogdanovich Radio receiving devices with a large dynamic range / B. M. Bogdanovich - M.: Radio and Communications, 1984, 177 p.
3. V. N Golubev. Effective selectivity of radio receiving devices В.Н.Голубев. Moscow:Svyaz, 1978, 239 p. (in Russian)
4. С.М. Отажонов, А.М. Худойбердиев, К.А Ботиров, М.М. Халилов, Н.Юнусов. У. Мамажонов Тензочувствительности полупроводниковых пленок с мелких и глубоких примесей при температуре жидким гелием //Международный журнал "Universum" технические наук. 2019. Vol. 2., № 12(69.2). стр. 28-33 DOI-10.3243/UniTech.2019.69/12-25.
5. Y.Zhang, R.Yu, M.Nekovee, L.Y and S.G.Xie, "«Cognitive Machine-to Machine Communications: Visions and Potentials for the Smart Grid» IEEE Network Journal, 2012.
6. President's Council of Advisors on Science and Technology, «Realizing the Full Potential of Government-Held Spectrum to Spur Economic Growth» Washington D.C., 2012.
7. D.A.Roberson, C.S.Hood, J.L.LoCicero and J.T.MacDonald, «Spectral Occupancy and Interference Studies in support of Cognitive Radio Technology Deployment» in IEEE Workshop on Network Technologies for Software Defined Radio Networks, Reston, 2006.
8. S.W.Ellingson, «Spectral Occupancy at VHF: Implications for Frequency Agile Cognitive Radio» in IEEE Vehicular Technology Conference, Dallas, 2005.